

سومین همایش ملی کشاورزی، آبیاری و غذا

پیش بینی بارش، راهکاری برای مقابله با بحران آب کشاورزی

نوشین احمدی باصری

کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اساتید راهنما:

دکتر محمد جعفر ناظم السادات، دکتر امین شیروانی

چکیده

بحران آب از موضوعات مهمی است که در مناطق خشک و کم آب از دیر باز مطرح بوده و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. عواملی چون تغییر الگوی مصرف، تغییر در الگوی بارش و گرم شدن تدریجی جهان موجب تشدید خشکسالی در بعضی مناطق جهان شده است. ایران نیز به واسطه موقعیت خاص اقلیمی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی از این قاعده مستثنی نیست. بر این اساس لازم است با مدیریت مناسب منابع آبی موجود سعی در بهبود وضعیت آب نماییم. یکی از منابع آبی مورد نیاز در کشاورزی استفاده از آب حاصل شده از نزولات جوی است. بدین منظور پیش بینی بارش کمک شایانی به بهره وری بهینه از این منبع آبی می نماید. یکی از روش های پیش بینی بارش، خرد مقیاس نمایی داده های شبیه سازی شده مدل های گردش عمومی جو است. در این مطالعه از شبکه های عصبی مصنوعی و مدل های رگرسیونی به طور جداگانه برای خرد مقیاس نمودن خروجی های شبیه سازی شده مدل های گردش عمومی جو استفاده شد. بارش ماهانه دیده بانی شده ایستگاه های بندر عباس و بوشهر در ماه های سرد سال برای دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ به عنوان پیشگو شونده ها استخراج شدند. مجموعه داده های شبیه سازی شده بارش برای محدوده $25/18^{\circ}$ تا $34/51^{\circ}$ شمالی و 45° تا 60° شرقی، ارتفاع ژئو پتانسیل در سطح ۸۵۰ میلی بار و باد مداری در سطح ۲۰۰ میلی بار برای $12/56^{\circ}$ تا $43/25^{\circ}$ شمالی و $19/68^{\circ}$ تا $61/87^{\circ}$ شرقی به عنوان پیشگو کننده ها از مدل ECHAM5 GCM برای دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ استخراج شدند. مؤلفه های اصلی داده های شبیه سازی شده استخراج و شش مؤلفه اصلی به عنوان ورودی مدل های شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون چند گانه در نظر گرفته شدند. همچنین ترکیب مجموعه داده های شبیه سازی شده به عنوان ورودی این مدل ها استفاده شدند. دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۰ و ۲۰۰۵-۲۰۰۱ به ترتیب به عنوان دوره های آموزش و آزمون در شبکه عصبی مصنوعی در نظر گرفته شدند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و جذر میانگین مربعات خطای استاندارد شده نشان دادند که در همه ماه ها در ایستگاه های مورد مطالعه شبکه عصبی مصنوعی دقیق تر از رگرسیون چند گانه بارش را پیش بینی می کند. این پژوهش نشان داد که روش مورد مطالعه می تواند روشی مؤثر در پیش بینی بارش مناطق جنوبی کشور باشد. بدین ترتیب با پیش بینی زمان بارش و جمع آوری و استفاده بهینه از آب بارش می توان سعی در بهبود بحران آب در مناطق جنوبی کشور نمود.

۱- مقدمه

بحران آب از موضوعات مهمی است که در مناطق خشک و کم آب از دیر باز مطرح بوده و همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. در ایران به واسطه موقعیت خاص اقلیمی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، خشکسالی و کمبود آب پدیده ای اجتناب ناپذیر است و تنها کاری که می توان برای مقابله با آن انجام داد، بهبود روش های استفاده از آن است (بران و هنریخش، ۱۳۸۷). بر این اساس لازم است با مدیریت مناسب منابع آبی موجود سعی در بهبود وضعیت آب نماییم. با توجه به اینکه بارندگی

در اکثر مناطق ایران به صورت پاییزه است، یکی از منابع آبی مورد نیاز در کشاورزی استفاده از آب حاصل شده از نزولات جوی است. بدین منظور پیش بینی بارش کمک شایانی به بهره‌وری بهینه از این منبع آبی می‌نماید. یکی از روش‌های پیش‌بینی بارش، استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده مدل‌های گردش عمومی جو است. با توجه به این که مدل‌های گردش عمومی جو توانایی شبیه‌سازی برخی شرایط جوی محلی و منطقه‌ای را ندارند، به منظور هماهنگ کردن مقیاس‌های بارش کم و مقیاس‌های منطقه‌ای و محلی روش خرد مقیاس کردن (Downscaling) استفاده می‌شود. هویتسون و کرین (۲۰۰۶)، جانگ و همکاران (۲۰۱۰) و تامبو و همکاران (۲۰۱۰)، قمقامی ورکی و قهرمان (۱۳۹۱) و بابائیان و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهش‌های خود نشان دادند که خرد مقیاس‌نمایی می‌تواند توانایی پیش‌بینی بارندگی را افزایش دهد.

متداول‌ترین روش خرد مقیاس کردن استفاده از تابع انتقال است که یک روش رگرسیونی می‌باشد و بر روابط کمی مستقیم بین متغیرهای دربرگیرنده اطلاعات اقلیمی بزرگ مقیاس (پیش‌بینی‌کننده) و متغیرهای اقلیمی مشاهده شده (پیش‌بینی شونده) از طریق روابط رگرسیونی تکیه دارد. از این میان شبکه عصبی مصنوعی مبنی بر روش خرد مقیاس‌نمایی به دلیل توانایی بالا در فراهم نمودن روابط غیرخطی بین پیش‌بینی‌کننده و پیش‌بینی شونده کاربردی گسترده یافته است (گوش و موجومدار، ۲۰۰۸). شبکه عصبی مصنوعی قادر است با کمک الگوهای در دسترس از فرآیند مورد نظر (بارش) روابط پیچیده بین آن‌ها را شناسایی، یادگیری و بر پایه مجموعه‌ای از ورودی‌ها، خروجی مورد نظر را شبیه‌سازی نماید. در این پژوهش سعی شده با بررسی روشی برای پیش‌بینی بارش در ایستگاه‌های بندرعباس و بوشهر و استفاده از آب حاصل شده از آن در کشاورزی، از بحران آب کشاورزی جلوگیری شود.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- داده‌ها

در این پژوهش چهار گروه داده در نظر گرفته شد. داده‌های بارش دیده بانی شده ایستگاه‌های همدیدی بندرعباس و بوشهر بر حسب میلی‌متر که از پایگاه سازمان هواشناسی www.weather.ir برای دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ استخراج شدند. داده‌های شبیه‌سازی شده بارش مدل GCM بر حسب کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه، داده‌های شبیه‌سازی شده ارتفاع ژئوپتانسیل برای سطح ۸۵۰ هکتوپاسکال و داده‌های شبیه‌سازی شده باد مداری برای سطح ۲۰۰ میلی‌بار بر حسب متر بر ثانیه از مدل اقلیمی ECHAM5 GCM استخراج شدند. بررسی برای ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر انجام شد. ماه اکتبر به علت بارش کم و شمار صفر فراوان در آمار داده‌ها بررسی نشد.

۲-۲- روش‌ها

در این پژوهش از تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای کاهش ابعاد داده‌های شبیه‌سازی شده و حفظ داده‌های مؤثر در واریانس استفاده شد. همچنین شبکه عصبی مصنوعی برای خرد مقیاس نمودن داده‌های خروجی از تحلیل مؤلفه اصلی به کار گرفته شد. به منظور یکسان‌سازی و بدون بعد نمودن داده‌های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی از روش استاندارد نمودن روی مؤلفه‌های اصلی استخراج شده، استفاده می‌شود.

$$Spc_{ij} = \frac{pc_{ij} - \min_{pc_j}}{\max_{pc_j} - \min_{pc_j}} \quad \text{معادله (۱)}$$

در رابطه مذکور \min_{pc_j} کمترین مقدار pc در هر یک از مؤلفه‌های اصلی در نظر گرفته شده و \max_{pc_j} بیشترین مقدار pc در هر یک از مؤلفه‌های اصلی می‌باشد.

برای ارزیابی دقت پیش بینی های انجام گرفته توسط شبکه عصبی مصنوعی از جذر میانگین مربعات خطا نرمال یا NRMSE به صورت رابطه زیر استفاده می شود.

$$NRMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (O_i - P_i)^2}{\sum_{i=1}^n O_i^2}} \quad \text{معادله (۲)}$$

در رابطه (۲) O_i اندازه دیده بانی شده و P_i اندازه پیش بینی شده هستند و n شمار داده های مورد مطالعه می باشد.

۳- بحث و نتایج

داده های شبیه سازی شده بارش به صورت شبکه ای شامل شانزده گره در اطراف هر یک از ایستگاه های همدیدی در نظر گرفته شدند. همچنین از ترکیب این داده ها و داده های شبیه سازی شده شامل ارتفاع ژئوپتانسیل (gph) و باد مداری (zw) پنج ترکیب مختلف از داده ها در اطراف هر ایستگاه همدیدی برای انجام مقایسه سه متغیر پیش بینی کننده در نظر گرفته شد. گروه داده های ساخته شده ورودی تحلیل مؤلفه های اصلی قرار گرفتند. تحلیل مؤلفه های اصلی بر پایه ماتریس همبستگی انجام شد. شش مؤلفه اصلی نخست که بیشترین سهم واریانس را داشتند به عنوان مؤلفه اصلی در نظر گرفته شدند و در صد فراوانی مؤلفه های اصلی برای همه ماه ها به طور جداگانه به دست آمد. با گزینش آستانه حذف سایر مؤلفه ها از محاسبات بعدی حذف شدند (ناظم السادات و شیروانی، ۱۳۸۴).

۳-۱- استاندارد سازی بر پایه تحلیل مؤلفه های اصلی

فرآیند استاندارد سازی طبق رابطه ۱ بر روی شش مؤلفه اصلی استخراج شده از داده های شبیه سازی شده در منطقه مورد مطالعه و همچنین بر روی داده های بارش در ماه های سرد سال در ایستگاه بندرعباس و بوشهر انجام شد. داده های استاندارد شده به روش فوق ورودی شبکه عصبی مصنوعی قرار گرفتند.

۳-۲- شبکه عصبی مصنوعی بر پایه استاندارد سازی مؤلفه های اصلی

با انتخاب داده های ورودی به شبکه عصبی مصنوعی، پیش بینی بارش ماهانه در ایستگاه ها با استفاده از نوار ابزار شبکه عصبی نرم افزار Matlab انجام شد. شبکه از گونه Feed- Forward backprop برگزیده شد. دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۰ برای آموزش (Train) و دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱ برای دوره آزمون (Test) انتخاب شده است.

پیش بینی به صورت ماهیانه و برای پنج گروه داده های شبیه سازی شده در ایستگاه بندرعباس و بوشهر انجام شد. نتایج به دست آمده توسط شبکه عصبی برای پنج گروه داده های ورودی در دوره آزمون ۲۰۰۵-۲۰۰۱ با یکدیگر مقایسه شد. بهترین مقدار ضریب همبستگی بین داده های دیده بانی شده و پیش بینی شده بارش نشان دهنده این است که مجموعه داده های ورودی شبیه سازی شده به شبکه عصبی قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به دیگر داده های شبیه سازی شده در ایستگاه های مورد نظر دارند. برای گروه داده های شبیه سازی شده با ضریب همبستگی معنی دار، معیار R^2 در نظر گرفته شد. بزرگترین مقدار R^2 به دست آمده برای هر یک از گروه داده های شبیه سازی شده، نشان دهنده بهترین پیش بینی است که توسط شبکه عصبی به دست می آید.

۳-۳- ضریب همبستگی پیرسون بین داده های بارش دیده بانی و پیش بینی شده خروجی شبکه

عصبی مصنوعی

ضریب همبستگی پیرسون بین داده های بارش دیده بانی و پیش بینی شده خروجی شبکه عصبی مصنوعی به صورت ماهانه در هر دو ایستگاه برای پنج گروه داده های شبیه سازی شده محاسبه شد. نتایج به دست آمده به عنوان نمونه برای ایستگاه بوشهر

در ماه های سرد سال در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵ در جدول ۱ آورده شده است. با توجه به جدول ۱، به طور نمونه در ماه ژانویه ایستگاه بوشهر مشاهده می شود که معنی داری در سطح ۵٪ بین داده های بارش و داده های پیش بینی شده توسط داده های شبیه سازی شده در گروه ۳، ۴ و ۵ در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵ وجود دارد. با توجه به اینکه مقدار R^2 برای داده های شبیه سازی شده ارتفاع ژئوپتانسیل بزرگتر می باشد، بنابراین بهترین پیش بینی توسط شبکه عصبی در ماه ژانویه ایستگاه بوشهر توسط مؤلفه های اصلی استاندارد شده داده های شبیه سازی شده ارتفاع ژئوپتانسیل با NRMSE برابر ۰/۲۲۵ به دست می آید.

جدول ۱. ضریب همبستگی پیرسون بین داده های بارش دیده بانی و پیش بینی شده خروجی شبکه عصبی در ایستگاه بوشهر در ماه های سرد سال برای دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵.

ضریب همبستگی پیرسون	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳	گروه ۴	گروه ۵
ایستگاه بوشهر	zw, pre	gph, zw	gph, gph	gph, zw	pre
ژانویه	۰/۷۴۲	۰/۷۷۳	۰/۹۴۷	۰/۸۸۳	۰/۹۳۹
فوریه	۰/۸۱۱	۰/۳۸۶	۰/۸۴۹	-۰/۸۳۳	۰/۶۶۷
مارس	۰/۹۶۶	-۰/۹	۰/۵۳	-۰/۸۵۷	-۰/۵۱۴
نوامبر	۰/۸۱	۰/۸۴۵	۰/۷۸۴	۰/۴۸۱	-۰/۰۰۶
دسامبر	-۰/۱۹۷	۰/۹۷۳	۰/۸۲۸	-۰/۶۴۲	۰/۱۷۱

سری زمانی داده های مشاهده و پیش بینی شده بارش برای دوره آزمون ۲۰۰۱-۲۰۰۵ در ماه ژانویه ایستگاه بوشهر در شکل ۱ آورده شده است. به همین ترتیب در بندر عباس مناسب ترین دسته داده های شبیه سازی شده برای بهترین پیش بینی توسط شبکه عصبی در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵ انتخاب گردید.

شکل ۱. داده های مشاهده و پیش بینی شده بارش در ماه ژانویه با استفاده از شبکه عصبی بر پایه داده های شبیه سازی شده ارتفاع ژئوپتانسیل برای ایستگاه بوشهر در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵.

۳-۴- رگرسیون چند گانه بر پایه تحلیل مؤلفه های اصلی

پس از انتخاب شش مؤلفه های اصلی، رگرسیون چند گانه بر روی مؤلفه های اصلی استاندارد شده انجام شد و مؤلفه ها در سطح معنی داری ۵٪ مشخص شدند رگرسیون چند گانه نشان می دهد که کدامیک از گروه داده های شبیه سازی شده می تواند بهترین پیش بینی را در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱ در هر دو ایستگاه در ماه های مورد مالعده داشته باشد. رگرسیون چند گانه بر روی پنج گروه داده های شبیه سازی شده در دوره ۲۰۰۵-۱۹۶۰ انجام شد و مؤلفه های اصلی معنی دار شناسایی شدند. سپس با توجه به اینکه هدف مقایسه مدل رگرسیون چند گانه و شبکه عصبی می باشد، پیش بینی های انجام شده توسط رگرسیون چند گانه برای دوره آزمون ۲۰۰۵-۲۰۰۱ برای گروه داده های شبیه سازی شده با مؤلفه های اصلی معنی دار مورد بررسی قرار گرفت و ضریب همبستگی بین سری های زمانی داده های دیده بانی و پیش بینی شده بارش به دست آمد. به عنوان نمونه نتیجه به دست آمده در ماه های سرد سال برای ایستگاه بوشهر در جدول ۲ آورده شده است. با توجه به جدول ۲ مشاهده می شود که در ماه ژانویه در ایستگاه بوشهر در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱ داده های ورودی همه گروه ها بررسی شده اند و بهترین پیش بینی با توجه به بیشترین مقدار ضریب همبستگی توسط رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های شبیه سازی شده ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و باد مداری به دست آمده است. همچنین مقادیر R^2 و $NRMSE$ به ترتیب برابر با ۰/۸۴/۰۱ و ۰/۳۴۳ می باشد.

جدول ۲. ضریب همبستگی داده های دیده بانی و شبیه سازی شده بارش برای گروه داده های شبیه سازی شده با PC های معنی دار در رگرسیون چند گانه برای ایستگاه بوشهر در ماه های سرد سال در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱.

داده های ورودی	گروه ۱	گروه ۲	گروه ۳	گروه ۴	گروه ۵
ماه	gph, zw, pre	gph, zw	gph	zw	pre
ژانویه	۰/۹۰۷	۰/۹۱۶	۰/۷۲۴	۰/۸۰۸	۰/۸۸۷
فوریه	-	-	-	-	-
مارس	-	-	-	-	-۰/۱۲۴
نوامبر	۰/۷۶۴	۰/۷۵۵	۰/۸۳۲	۰/۰۲	-
دسامبر	۰/۸۸۹۶	۰/۸۸۹۷	۰/۷۳۸	-	-

سری زمانی داده های دیده بانی و پیش بینی شده بارش در ماه ژانویه با استفاده از رگرسیون چند گانه بر پایه داده های شبیه سازی شده ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و باد مداری برای ایستگاه بوشهر در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱ در شکل ۲ آورده شده است.

شکل ۲. داده های مشاهده و پیش بینی شده بارش در ماه ژانویه با استفاده از رگرسیون چند گانه بر پایه داده های شبیه سازی شده ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و باد مداری برای ایستگاه بوشهر در دوره ۲۰۰۱-۲۰۰۵.

۳-۵- مقایسه نتایج رگرسیون چند گانه و شبکه عصبی مصنوعی

مقایسه ای بین دو مدل شبکه عصبی و رگرسیون چندگانه انجام شد و از ضریب همبستگی پیرسون و معیار R^2 استفاده شد. مدلی که دارای R^2 بزرگتری باشد، توانایی بیشتری در پیش بینی بارش در ماه های سرد سال خواهد داشت. نتایج به دست آمده از هر دو مدل برای دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۰ نتایج نشان دادند که در ایستگاه بندر عباس و بوشهر در تمام ماه ها شبکه عصبی مصنوعی توانایی پیش بینی بیشتری نسبت به مدل رگرسیون چند گانه در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۱ دارد.

۴- نتیجه گیری

با توجه به شرایط خاص اقلیمی کشور که خشکی و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی واقعیت گریز ناپذیر آن است، هر گونه مواد غذایی و کشاورزی پایدار را به استفاده صحیح از منابع آب محدود کشور نموده است. در همین راستا بهبود مدیریت آب، گامی مهم در مصرف بهینه آب و کارایی مصرف آب آبیاری و تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود. بنابراین با توجه به دقت مناسب مدل شبکه عصبی مصنوعی نسبت به مدل رگرسیون چند گانه در پیش بینی بارش در ایستگاه های بندر عباس و بوشهر، می توان با استفاده از این رهیافت جدید و پیش بینی بارش در این مناطق، با زمانبندی درست کاشت، داشت و برداشت محصولات و ذخیره آب حاصل از بارش به بهبود مصرف آب کمک شایانی نموده و گامی در جهت کاهش بحران آب کشاورزی نمود.

۵- منابع

- ۱- بابائیان ا، کریمیان م. و مدیریان ر. ۱۳۹۱. پس پردازش برون داد مدل دینامیکی MRI-GGCM3 برای پیش بینی فصلی بارش استان خراسان رضوی. مجله ژئوفیزیک ایران. (۳): ۷: ۱۳۳-۱۱۹.
- ۲- بران ص. و هنربخش ن. ۱۳۸۷. بحران وضعیت آب در جهان و ایران. فصلنامه راهبرد. (۴۸): ۱۶: ۲۱۲-۱۹۳.
- ۳- قمقامی ورکی م. و قهرمان ن. ۱۳۹۱. ریز مقیاس نمایی تغییرات اقلیم با به کار گیری یک رهیافت آماری نا پارامتری د حوضه آبریز کرخه. مجله ژئوفیزیک ایران. (۲): ۷: ۱۵۷-۱۴۲.
- ۴- ناظم السادات م.ج. و شیروانی ا. ۱۳۸۴. پیش بینی دمای سطح آب خلیج فارس با استفاده از رگرسیون چند گانه و تحلیل مؤلفه های اصلی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. (۹): ۳: ۱-۱۱.

- 5- Hewitson B.C., and Crane R.G. 2006. Consensus between GCM climate change projections with empirical downscaling: Precipitation downscaling over South Africa. *International Journal of Climatology*, 26: 1315-1337.
- 6- Junneng L., Tangang F.T., Kang H., Lee W.J., and Seng Y.K. 2010. Statistical downscaling forecasts for winter monsoon precipitation in Malaysia using multi model output variables. *Journal of Climate*, 23: 17-27.
- 7- Tumbo S.D., Mpeta E., Tadross M., Kahimba F.C., Mbillinyi B.P., and Mahoo H.F. 2010. Application of self-organizing maps technique in downscaling GCMs climate change projections for Same, Tanzania. *Physics and Chemistry of the Earth*, 35:608-617.